

EPITETLARNING LINGVISTIK VA MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

Halimova N.R.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338850>

Annotatsiya: Ushbu maqolada epitetlarning lingvistik tabiati, semantik-stilistik imkoniyatlari va milliy-madaniy mazmun hosil qilishdagi o‘rni tadqiq etiladi. Epitet badiiy nutqda predmet, shaxs, hodisa yoki holatning oddiy belgisi emas, balki muallif munosabati, emotsional baho, estetik tasavvur va madaniy assotsiatsiyani mujassamlashtiruvchi uslubiy birlik sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotda epitetlarning obyekt va obraz munosabati, aniqlovchi komponentning semantik yuklamasi, baholovchi hamda metaforik xususiyatlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, epitetlar til tizimida leksik-semantik birlik sifatida, badiiy matnda esa obraz yaratish, emotsional ta’sirni kuchaytirish va milliy qadriyatlarni ifodalash vositasi sifatida faol namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, rang, tabiat, axloqiy fazilat, ijtimoiy maqom va estetik idealga oid epitetlarda xalqning tarixiy xotirasi, urf-odati, qadriyatlar tizimi hamda poetik tafakkuri aks etadi.

Kalit so‘zlar: epitet, lingvistik belgi, milliy-madaniy semantika, badiiy matn, obrazlilik, baholash, metaforik epitet, lingvokulturologiya.

Abstract. This article investigates the linguistic nature of epithets, their semantic and stylistic potential, and their role in the formation of national and cultural meanings. An epithet is interpreted not merely as a descriptive attribute of an object, person, phenomenon or state, but as a stylistic unit that embodies authorial attitude, emotional evaluation, aesthetic perception and cultural association. The study analyzes the relationship between the object and the image of the epithet, the semantic load of the attributive component, and evaluative as well as metaphorical features. The findings indicate that epithets function as lexical-semantic units within the language system and as means of image formation, emotional intensification and cultural representation in literary texts. Epithets related to color, nature, moral qualities, social status and aesthetic ideals reflect historical memory, traditions, value systems and poetic thinking of a people.

Keywords: epithet, linguistic feature, national-cultural semantics, literary text, imagery, evaluation, metaphorical epithet, linguoculturology.

Аннотация. В статье исследуются лингвистическая природа эпитетов, их семантико-стилистический потенциал и роль в формировании национально-культурного содержания. Эпитет рассматривается не только как определение предмета, лица, явления или состояния, но и как стилистическая единица, объединяющая авторское отношение, эмоциональную оценку, эстетическое представление и культурную ассоциацию. В исследовании анализируются соотношение объекта и образа эпитета, семантическая нагрузка определяющего компонента, а также оценочные и метафорические признаки. Результаты показывают, что эпитеты функционируют в языковой системе как лексико-семантические единицы, а в художественном тексте — как средство создания образности, усиления эмоционального воздействия и выражения национальных ценностей. Особенно в эпитетах, связанных с цветом, природой, нравственными качествами, социальным статусом и эстетическим идеалом,

отражаются историческая память, традиции, система ценностей и поэтическое мышление народа.

Ключевые слова: *эпитет, лингвистический признак, национально-культурная семантика, художественный текст, образность, оценочность, метафорический эпитет, лингвокультурология.*

Kirish

Badiiy matnning estetik kuchi ko'p hollarda undagi tasviriy vositalarning mazmuniy zichligi va obraz yaratish imkoniyati bilan belgilanadi. Shunday vositalardan biri epitet bo'lib, u nutq predmetiga qo'shimcha sifat berish bilangina cheklanmaydi, balki shu predmetga nisbatan muayyan emotsional, baholovchi va madaniy munosabatni ham shakllantiradi. Epitet oddiy grammatik aniqlovchidan farqli ravishda belgi ifodalash jarayonida obrazlilikni yuzaga keltiradi, predmetning estetik jihatdan muhim tomonini ajratadi va matnning semantik maydonini kengaytiradi [2,3,4].

Tilshunoslik va poetika tarixida epitet ko'pincha predmetning xarakterli sifatini kuchaytiruvchi, yangilovchi yoki emotsional jihatdan ta'kidlovchi poetik aniqlovchi sifatida izohlanadi [1]. Bunday yondashuv epitetning ikki tomonlama tabiatini ko'rsatadi: bir tomondan, u til tizimiga mansub leksik-semantik birlikdir; ikkinchi tomondan, u badiiy matnda estetik va pragmatik vazifa bajaruvchi nutqiy hodisadir. Shu sababli epitetlarni o'rganishda faqat morfologik shakl yoki sintaktik joylashuv emas, balki ularning konnotativ ma'nosi, obrazli asosi va madaniy ramziyati ham hisobga olinishi zarur.

Epitetlarning milliy-madaniy xususiyatlari ayniqsa folklor, mumtoz adabiyot va zamonaviy badiiy matnlarda yaqqol ko'zga tashlanadi [6]. Masalan, "oq ko'ngil", "mard yigit", "oy yuzli", "shirin so'z", "qora ko'z", "sarv qomat", "temir iroda" kabi birliklarda nafaqat tasviriy belgi, balki xalq estetikasi, axloqiy mezon, go'zallik haqidagi an'anaviy tasavvur va qadriyatlar tizimi ham ifodalanadi. Demak, epitet badiiy matnda madaniy ma'lumotni tashuvchi, uni obraz shaklida qayta ishlab beruvchi lingvomadaniy birlik sifatida namoyon bo'ladi.

Maqolaning maqsadi epitetlarning lingvistik belgilarini, semantik-stilistik vazifalarini va milliy-madaniy mazmunini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun epitetlarning tuzilishi, obyekt-obraz munosabati, baholovchi va metaforik xususiyatlari, rang hamda axloqiy qadriyatlar bilan bog'liq semantik guruhlarini o'rganildi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, epitet badiiy matnni tushunish, milliy tafakkur obrazlarini aniqlash va madaniyatlararo muloqotda semantik nozikliklarni anglash uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda tavsifiy, semantik-stilistik, lingvomadaniy va struktur-funksional tahlil metodlaridan foydalanildi [8]. Tavsifiy metod epitetlarning badiiy matndagi umumiy belgilari, grammatik shakllanishi va sintaktik joylashuvini aniqlashga xizmat qildi. Semantik-stilistik metod orqali epitetlarning ko'chma ma'nosi, baholovchi ohangi, obrazlilik darajasi va emotsional ta'sirchanligi tahlil qilindi. Lingvomadaniy metod epitetlarda mujassam bo'lgan milliy qadriyat, urf-odat, estetik ideal va xalqona assotsiatsiyalarni ochishga yo'naltirildi.

Tahlilda epitetning ikki tarkibiy qismi - obyekt va obraz munosabati asosiy mezon sifatida olindi. Obyekt epitet orqali tavsiflanayotgan predmet, shaxs, hodisa yoki holatni bildiradi; obraz esa shu obyektga yuklangan badiiy belgi, emotsional baho yoki metaforik tasavvurni ifodalaydi. Masalan, "temir iroda" birikmasida "iroda" obyekt, "temir" esa obraz vazifasini bajaradi; "oy yuzli" birikmasida esa inson yuziga nisbatan oy obrazi orqali go'zallik

va nurafshonlik semantikasi beriladi. Bunday yondashuv epitetni oddiy aniqlovchi emas, balki semantik va estetik jihatdan murakkab birlik sifatida tahlil qilish imkonini beradi.

Material sifatida o'zbek badiiy nutqida faol qo'llanadigan epitetlar hamda qiyosiy-poetik tadqiqotlarda qayd etilgan nazariy qarashlar umumlashtirildi. Epitetlar semantik xususiyatiga ko'ra rang bildiruvchi, baholovchi, metaforik, psixologik, tabiatga oid va ijtimoiy-axloqiy epitelarga ajratildi. Tuzilishiga ko'ra sodda, murakkab va kengaytirilgan epitetlar farqlandi. Funksional jihatdan esa epitetlarning tasviriy, xarakterlovchi, emotsional, baholovchi, ramziy va milliy-madaniy vazifalari ko'rib chiqildi [7].

Tahlil va natijalar

Tahlil natijalari epitetlarning lingvistik mohiyati ko'p qatlamli ekanini ko'rsatdi. Birinchi navbatda, epitet leksik-semantik birlik sifatida predmet belgisini nomlaydi, biroq bu belgi oddiy informativ vazifadan tashqari konnotativ mazmun ham hosil qiladi. "Sokin tun", "mayin ovoz", "achchiq xotira", "muzdek sukunat" kabi epitetlarda sifatlovchi komponent predmetning sezgi orqali idrok qilinadigan belgisini bildiradi, shu bilan birga matnning emotsional muhitini yaratadi. Demak, epitetning lingvistik tabiati denotativ belgi va konnotativ obrazning o'zaro birligiga asoslanadi.

Ikkinchi natija epitetlarning struktur jihatdan turlicha shakllanishi bilan bog'liq. Sodda epitetlarda bir obyekt va bir obraz munosabati kuzatiladi: "shirin so'z", "pok niyat", "mard inson", "sovuq nigoh". Murakkab epitetlarda esa bir obyekt bir necha belgi orqali tavsiflanadi yoki bitta obrazning tarkibida qo'shimcha semantik qatlamlar hosil bo'ladi: "oydek ravshan yuz", "dardga to'la sokin nigoh", "yillar sinovidan o'tgan mustahkam iroda". Bunday birliklarda epitet faqat aniqlovchi emas, balki kichik poetik konstruktsiya sifatida ishlaydi. Murakkab va kengaytirilgan epitetlar badiiy tasvirni bosqichma-bosqich chuqurlashtiradi, o'quvchining tasavvurida ko'p qirrali obraz paydo qiladi.

Uchinchi natija epitetlarning milliy-madaniy semantikasi rang bildiruvchi birliklarda yorqin namoyon bo'lishidir. O'zbek tilida "oq" rang ko'pincha poklik, ezgulik, samimiyat, tilak va baraka tushunchalari bilan bog'lanadi: "oq ko'ngil", "oq niyat", "oq yo'l", "oq fотиha". "Qora" rangi esa kontekstga qarab salbiylik, tashvish, motam yoki, aksincha, go'zallik va joziba semantikasini ifodalashi mumkin: "qora kun", "qora niyat", "qora ko'z". Bu holat rang epitetlarining ma'nosi faqat fizik rang belgisiga emas, balki madaniy kod va kontekstga ham bog'liqligini ko'rsatadi.

To'rtinchi natija axloqiy va ijtimoiy bahoni bildiruvchi epitetlarning o'zbek badiiy nutqida muhim o'rin tutishini ko'rsatdi [10]. "Mard yigit", "andishali qiz", "oriyatli inson", "vafodor yor", "oqibatli farzand", "kamtar odam" kabi birliklarda epitet shaxsning individual belgisi bilan birga jamiyat tomonidan qadrlanadigan me'yorni ham bildiradi. Bunday epitetlar milliy tarbiya, o'dob-axloq, oilaviy munosabat va ijtimoiy mas'uliyat haqidagi an'anaviy qarashlarni lingvistik shaklda saqlaydi. Ularning semantikasi madaniy jihatdan zich bo'lib, oddiy sifatlovchi vazifasidan kengroq mazmunni qamrab oladi.

Beshinchi natija metaforik epitetlarning obraz yaratishdagi yetakchi vazifasidir [9]. "Temir iroda", "tosh yurak", "arslon yurak", "shakar lab", "sarv qomat", "oy yuzli" kabi birliklarda belgi bevosita emas, balki boshqa predmet yoki hodisa bilan qiyoslash asosida beriladi. Metaforik epitetlarda obraz komponenti tavsiflanayotgan obyektning sifatini kuchaytiradi, uni poetik tafakkur doirasiga olib kiradi. Bunday epitetlarda milliy estetik tajriba muhim rol o'ynaydi: masalan, oy obrazi go'zallik va nur, sarv obrazi qomat va latofat, arslon obrazi jasorat va qat'iyat semantikasini yuzaga chiqaradi.

Oltinchi natija epitetlarning badiiy matndagi funksional ko‘lamini aniqlash bilan bog‘liq. Epitetlar tasviriy funksiya orqali predmetni ko‘z oldiga keltiradi, xarakterlovchi funksiya orqali shaxs yoki hodisaning muhim belgisini ajratadi, baholovchi funksiya orqali muallif munosabatini bildiradi, emotsional funksiya orqali o‘quvchiga ta‘sir ko‘rsatadi, ramziy funksiya orqali esa madaniy ma‘noni siqilgan shaklda ifodalaydi. Shu jihatdan epitet badiiy matnning “mayda” bezagi emas, balki matn mazmunini tashkil etuvchi muhim semantik-stilistik mexanizmdir.

Natijalar epitetlarni lingvistik va milliy-madaniy birlik sifatida o‘rganish zarurligini tasdiqlaydi. Epitetning lingvistik xususiyati, avvalo, uning belgi ifodalash qobiliyatida ko‘rinadi. Biroq bu belgi neytral tavsif emas, balki emotsional va estetik jihatdan qayta ishlangan ma‘nodir. Shu sababli “yaxshi inson” va “oq ko‘ngil inson” birikmalari semantik jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lsa-da, ularning uslubiy kuchi va madaniy yuklamasi bir xil emas. Birinchi birlik umumiy bahoni bildiradi; ikkinchisi esa samimiyat, poklik, mehr va ishonch kabi qadriyatlarni obrazli shaklda jamlaydi.

Epitetlarning milliy-madaniy xususiyatlari xalqning dunyoni idrok etish usuli bilan bevosita bog‘liq. Har bir til jamoasi muayyan predmet, rang, hayvon, o‘simlik yoki tabiat hodisasiga o‘z tarixiy tajribasi asosida ramziy ma‘no yuklaydi. O‘zbek poetik tafakkurida oy, quyosh, gul, sarv, bulbul, arslon, lochin, oltin, oq va qora kabi obrazlar doimiy ravishda muayyan estetik yoki axloqiy semantikani hosil qiladi. Bu obrazlar epitet tarkibida kelganda madaniy xotirani faollashtiradi va o‘quvchini matnning milliy ruhiga yaqinlashtiradi.

Metaforik epitetlar milliy tafakkurning eng faol ko‘rinishlaridan biridir. Ular orqali predmetning oddiy belgisi emas, balki xalq tasavvurida shakllangan obrazli talqini ifodalanadi. “Sarv qomat” epiteti inson gavdasining tik, nozik va latofatli ko‘rinishini bildiradi, ammo bunda sarv daraxti Sharq poetikasidagi go‘zallik ramzi sifatida ishtirok etadi. “Arslon yurak” epitetida esa shaxsning jasorati hayvonot olamidagi kuch va botirlik ramzi bilan bog‘lanadi. Bu holat epitetning semantikasi doimo lug‘aviy ma‘no bilan cheklanmasligini, aksincha, madaniy assotsiatsiyalar orqali kengayishini ko‘rsatadi.

Rang epitetlari ham ko‘p qatlamli talqinni talab qiladi. “Oq” rangning ijobiy semantikasi o‘zbek tilida barqaror: oq yo‘l tilash, oq fотиha berish, oq niyat qilish kabi birliklarda bu rang yaxshilik va xayrixohlik belgisi sifatida ishlatiladi. Biroq “qora” rang faqat salbiy ma‘no bermaydi; “qora ko‘z” epitetida u joziba va milliy go‘zallik belgisi sifatida namoyon bo‘ladi. Demak, epitetning milliy-madaniy ma‘nosini aniqlashda alohida so‘z emas, balki butun birikma va kontekst tahlil qilinishi lozim.

Epitetlarning struktur murakkabligi ham ularning poetik imkoniyatini oshiradi. Sodda epitetlar tez va aniq tasvir beradi, murakkab epitetlar esa predmetni ko‘p qirrali yoritadi. Murakkab epitetlarda bir obyekt atrofida bir nechta semantik qatlam jamlanadi: vizual belgi, emotsional ohang, baho va ramziy ma‘no birgalikda ishlaydi. Bu esa badiiy matnda tasvirning zichlashuviga olib keladi. Ayniqsa, xalq og‘zaki ijodi va mumtoz adabiyotda epitetlar ko‘pincha barqaror obrazlar tizimini hosil qilib, an‘anaviy poetik uslubni saqlab turadi.

Shu bilan birga, epitetlarning milliy-madaniy xususiyatlarini mutlaq va o‘zgarimas hodisa sifatida talqin qilish to‘g‘ri emas. Har bir epitetning ma‘nosi tarixiy davr, janr, muallif uslubi va matn kontekstiga qarab o‘zgarishi mumkin. Masalan, an‘anaviy poetikada go‘zallikni bildirgan ayrim obrazlar zamonaviy matnda kinoya, parodiya yoki tanqidiy munosabat ifodasi sifatida ishlatilishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun epitetlarni tadqiq etishda an‘anaviy ma‘no bilan aktual matniy ma‘no o‘rtasidagi munosabat alohida e‘tiborga olinishi kerak.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot epitelarning lingvistik va milliy-madaniy xususiyatlari o‘zaro uzviy bog‘liq ekanini ko‘rsatdi. Epitet til tizimida belgi bildiruvchi leksik-semantik birlik bo‘lsa, badiiy matnda obraz yaratish, emotsional ta’sirni kuchaytirish, muallif munosabatini ifodalash va milliy qadriyatlarni namoyon qilish vazifasini bajaradi. Uning mazmuni denotativ belgi, konnotativ baho va madaniy assotsiatsiya birligidan tashkil topadi.

Epitelarning obyekt-obraz munosabati ularni chuqur tahlil qilish uchun muhim nazariy mezon hisoblanadi. Obyekt tavsiflanayotgan predmetni bildirsam, obraz shu predmetga yuklangan poetik, metaforik yoki baholovchi belgini ifodalaydi. Sodda epitetlarda bu munosabat ixcham shaklda, murakkab epitetlarda esa kengaygan semantik tuzilma sifatida namoyon bo‘ladi.

Milliy-madaniy jihatdan epitetlar xalqning estetik didi, axloqiy mezonlari, tarixiy xotirasi va dunyoni obrazli idrok etish usulini aks ettiradi. Rang bildiruvchi, metaforik, axloqiy-baholovchi va tabiatga oid epitetlar ayniqsa kuchli madaniy yuklamaga ega. “Oq ko‘ngil”, “mard yigit”, “oy yuzli”, “sarv qomat”, “temir iroda” kabi birliklar badiiy nutqda semantik jihatdan zich, estetik jihatdan ta’sirchan va madaniy jihatdan mazmundor birliklar sifatida namoyon bo‘ladi.

Kelgusida epitelarni korpus lingvistikasi, kognitiv metafora nazariyasi va tarjimashunoslik yondashuvlari asosida yanada chuqurroq o‘rganish maqsadga muvofiq. Ayniqsa, o‘zbek mumtoz adabiyoti, xalq og‘zaki ijodi va zamonaviy nasrda epitelarning qo‘llanish chastotasi, semantik guruhlari va madaniy transformatsiyasini qiyosiy tahlil qilish istiqbolli yo‘nalishlardan biridir [5,11].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Veselovskiy A.N. Istoricheskaya poetika. Leningrad: Goslitizdat, 1940.
2. Tomashevskiy B.V. Teoriya literatury. Poetika. Moskva: Aspekt Press, 1996.
3. Galperin I.R. Stylistics. Moscow: Higher School, 1981.
4. Pavshuk A.V. Yazykovaya priroda i funktsii epiteta v khudozhestvennom tekste. Moskva, 2007.
5. Komissarov V.N. Teoriya perevoda. Moskva: Vysshaya shkola, 1990.
6. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: Fan, 2007.
7. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. Toshkent: Fan, 2008.
8. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. Toshkent: Fan, 2010.
9. Pavlova O.K. Complex epithets in the Olonkho texts of the north-eastern Yakut tradition: metaphorical epithets. Mir nauki, kultury, obrazovaniya. 2020. № 6 (85).
10. Karimov S. O‘zbek tilining badiiy uslubi. Samarqand: Zarafshon, 1992.
11. Nargizaxon H. Enhancing Foreign Language Acquisition through Artificial Intelligence //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2025. – T. 3. – №. 2. – C. 13-16.